

Megbízólevél

száma: -
kelte: 2018. 03. 02.
beérkezés időpontja: 2018. 03. 02.

Megbízó ügyintézője: Pióker Tamás

Jegyzőkönyvünk

száma: **3/54-2018**
kelte: 2018. 03. 14.

Ügyintézőnk: Czagányiné Anna

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó: K9-Sport Kft.
Megbízó címe: 2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.

A vizsgált minta jelzése: IDC Duoflex kutyahám (fekete)

A minta beérkezésének időpontja: 2018. 03. 02.
A vizsgálat időpontja: 2018. 03. 07.

Elvégzett vizsgálat:

Szakítóvizsgálat az MSZ EN ISO 13934-1:2000 szerint.
Próbadarabok száma: 5 db.

Sebesség: 100 mm/perc. Szakítógéptípusa: INSTRON 3369.

A próbadarabok befogása: a mükutyát az alsó befogó helyre, a mükutyára helyezett hámot pedig a mozgó keresztfejre rögzítettük.

Vizsgálati eredmény:

Szakítóerő (N) 3079

- Megjegyzések:
- A vizsgálati eredmény csak a vizsgált mintára vonatkozik.
 - A vizsgálati jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz, amely a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.
 - A vizsgálatokat végző laboratórium státusza:
A NAH által NAH-1-1366/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
 - A kiadott jegyzőkönyv hitelességét a Jegyzőkönyv lapjain megtalálható INNOVATEXT Zrt. „száraz” körpecsét lenyomata igazolja.

INNOVATEXT
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Kovács Andrásné
osztályvezető

European Notified
Testing and Certification
Body No. 1523

Member of the European
Network of Textile
Research Organisations

Institute of the
International Association
OEKO-TEX®